

GESHTAL PSIXOLOGIYADA PERTSEPTIV TUZULUSHNING QONUNLARI

Qutlimuratova Anvara

Qoraqalpoq davlat universiteti, “Amaliy psixologiya” yo’nalishi II-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10389552>

Annotatsiya: Ushbu maqolada eksperimental psixologiyada geshtal psixologiyaning o’rni va uning bir biriga o’xshashlik tamoyili xususiyatlari yoritilgan bo’lib, ushbu mavzuning mazmun-mohiyati haqida so’z boradi.

Kalit so’zlar: Geshtal psixologiya, xulq-atvor, eksperiment, ong, fikr, terapiya, muhit, shaxsiyat.

Kirish

Geshtal psixologiyasi - bu inson aqlini va butun xulq-atvorini aks ettiradigan fikrlash maktabi. Eksperiment natijalari bilan o’xshash nazariya 1912-yilda nashr etilgan psixologning ishida bayon etilgan. Ushbu asar va boshqalar o’sha davr olimlari orasida mashhur bo’lgan. Gelshtattdan keyin psixologiya ko’plab vakillarni sotib oldi, ularning orasida eng ahamiyatlisi K. Koffka bo’lib, u bolalarda idrokni o’rgangan va bir qator qiziqarli naqshlarni topgan. Bolani boshidanoq atrofidagi dunyoning qisman va unchalik mantiqiy bo’lmagan tasvirlari to’plami mavjud. O’sha paytda, Koffka onga ob’ekt joylashgan fon va raqamning kombinatsiyasi sezilarli ta’sir ko’rsatdi. Keyin u psixologiyada transduktsiya qonunini yaratdi. Ushbu nazariyaga muvofiq, bola rangning o’zi haqida emas, balki ularning kombinatsiyalaridan xabardor ekan.[1,135] Ushbu psixoterapiya printsiplari 20-asrning 50-yillarida F. Perls tomonidan yaratilgan. Bu odam va uning atrof-muhit joylashgan aloqa va chegaralarga asoslangan. Kontakt deganda shaxs ehtiyojlarining atrofidagi dunyo imkoniyatlariga nisbati tushuniladi. Ma’lum bo’lishicha, har qanday ehtiyojni qondirish uchun atrof- muhit bilan doimo aloqda bo’ladi.[2 , 257]. Bunday terapiyaning asosiy texnikasi – bu ichki dialogga asoslangan o’yin. Shaxsiyatingizning bir yoki bir nechta qismlari bilan suhbatlashishingiz kerak. Umuman olganda, ushbu psixoterapiya oldin qolgan har qanday ishni – gestaltni bajarishga qaratilgan.

Geshtal psixologiyasi tanqidga duch keldi, ayniqsa uning ko’pgina asosiy tushunchalari eksperimental ravishda aniqlash va tadqiq qilish qiyin bo’lishi mumkin. Ushbu yondashuv psixologiyada mustaqil fikr maktabi sifatida o’zligini yo’qotgan bo’lishi mumkin bo’lsa-da, uning asosiy g’oyalari butun psixologiya sohasiga katta ta’sir ko’rsatadi. Geshtal psixologiyasida fikrlash ham eksperimental tarzda o’rganilgan. Kohlarning fikricha, aqlli yechim shundan iboratki, maydonning ilgari bir-biriga bog’lanmagan elementlari muammoli vaziyatga mos keladigan qandaydir strukturaga birlasha boshlaydi. Sof tavsifiy nuqtai nazardan, xatti-harakatlarning bu shakli ob’ektlarning bir-biriga munosabatiga muvofiq foydalanish va sohani qayta tashkil etish bilan tavsiflanadi. Sohani muammoga mos ravishda tuzish, hal qilish uchun zarur bo’lgan barcha elementlar idrok sohasida bo’lishi sharti bilan, ixtiyoriylik (idrok) natijasida birdaniga sodir bo’ladi. Vertgeymerning ta’kidlashicha, vaziyatni qayta qurish sharti - bu o’tmishdagi tajribada o’rnatilgan va mashqlar, naqshlar, sxemalar bilan mustahkamlangan, vazifa vaziyatiga mos kelmaydigan odatiy narsadan voz kechish qobiliyati. Yangi nuqtai nazarga o’tish insight - insight natijasida birdaniga amalga oshiriladi.[3 , 312]

Geshtal psixologiyasi ko’p jihatdan psixologiya boshqa sohalariga tomonidan qisqartirildi, lekin u katta ta’sir ko’rsatdi. Gestalt psixologiyasining printsiplaridan ta’sirlangan boshqa

tadqiqotchilar, jumladan, Kurt Lewin va Kurt Goldshteyn psixologiya sohasiga katta hissa qo'shmoqdalar.[4 , 243]

Har qanday vaziyatda to'g'ri tsiklga xalaqit beradigan bir necha omillar mavjud. Agar jarayon tugallanmagan bo'lsa, unda odamning butun hayoti charchoq hissi bilan to'ldiriladi va u yangi istakka ochilmaydi. Shuningdek, u inson psixikasining himoya mexanizmlarida jiddiy nosozlikni keltirib chiqarishi mumkin. Ushbu psixologiya va psixoterapiya o'zini qutqarish va ichki muammolarning asosiy sababini topish usulidir.[5 , 329]

O'zingizni qabul qilishga qaratilgan bir qator mashqlar mavjud va shu bilan birga haqiqat chegarasidan tashqarida. Ular sizga o'zingizga g'amxo'rlik qilishni boshlashingiz va atrofingizdagi dunyo tomon borishingizga yordam beradi.

Xulosa

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki geshtal psixologiya eksperimental psixologiya saosida qurilgan maktablardan biri hisoblanib, gashtal psixologiya oldinga surgan har qanday talimot xuq – atvorga borib taqaladi shu boisdan xulq – atvorni faqat eksperimental psixologiya orqali isbotlash va ularni dalilashdan iboratdir.

References:

1. Аuerбух Е.С. Расстройства психической деятельности в позднем возрасте. Психический аспект геронтологии и гериатрии –Л.:Медицина, 1969- 284б
2. Abdusamatov, H. (2019). SOCIAL PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF EXTRAMARITAL RELATIONS. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 7(2).
3. Abdusamatov, H. (2022). PSYCHOLOGICAL SCIENCES. CUTTING EDGE-SCIENCE.
4. Abdusamatov, H. (2022). SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF CHILDREN OF MIGRANT FAMILIES.
5. Go'zal D., Gulsevar J. OILADA O'SMIRLAR TARBIYASI //THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH. – 2023. – Т. 2. – №. 19. – С. 41-44.
6. Go'zal D. O'SMIRLAR ORGANIZMIDA RO'Y BERADIGAN O'ZGARISHLAR //THE THEORY OF RECENT SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FIELD OF PEDAGOGY. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 50-55.
7. Muratbayevna D. G., Qurbanbayevna M. N. BOLANING RIVOJLANISH DAVRI PSIXOLOGIYASI //Scientific Impulse. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 33-35.
8. Dauletova G. M. MOSLASHISHNING IJTIMOY-PSIXOLOGIK SIFATLARI //Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2023. – Т. 2. – №. 14. – С. 37-40.
9. Jarasovna K. R. The Role of Aesthetic Nature In Developing the Student's Personality //Information Horizons: American Journal of Library and Information Science Innovation (2993-2777). – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 107-110.
10. Turemuratova A., Kurbanova R., Saidboyeva B. EDUCATIONAL TRADITIONS IN SHAPING THE WORLDVIEW OF YOUNG PEOPLE IN FOLK PEDAGOGY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 318-322.